

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES

Vinicius de Machado Borges
Programa de Pós Graduação
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9689-0739>

Alessandra Cristina Pereira
Programa de Pós Graduação
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1094-1632>

Carlos Roberto Da Silveira Júnior
Programa de Pós Graduação
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2891-929X>

Resumo - Considerando o aumento da energia demandada e o ritmo de crescimento populacional e econômico mundial, entender sobre a eficiência energética e sua empregabilidade em edificações é de fundamental importância, melhorando o tratamento de problemáticas econômicas e ambientais. A partir da revisão sistemática da literatura, por meio de protocolo de pesquisa nos periódicos da CAPES, obteve-se como resultado, 17 artigos que contemplava aos critérios de inclusão. Constatou-se nos estudos uma predominância de técnicas empregadas na concepção das edificações em contraste com técnicas utilizadas em edificações já prontas, onde somente é possível fazer um retrofit com o intuito de abrandar alguns fatores externos e/ou internos afim que melhorar os parâmetros de eficiência energética nas edificações. Com isso, o estudo permitiu investigar os cenários empregado no que tange à eficiência energética em edificações, elencando pontos importantes para a elaboração de pesquisas futuras. Desta forma, esse artigo tem como objetivo fazer um levantamento de técnicas e métodos que são empregados atualmente no melhoramento da eficiência energética em edificações, identificando possíveis lacunas em relação a produção acadêmica sobre o tema.

Palavras-Chave- Eficiência energética, edificações, técnicas, métodos.

ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS

Abstract - Considering the increase in energy demand and the pace of global population and economic growth, understanding energy efficiency and its use in buildings is of fundamental importance, improving the treatment of economic and environmental problems. From the systematic review of the literature, through a research protocol in CAPES journals, the result was 17 articles that met the inclusion criteria. The studies found a predominance of techniques used in the design of buildings in contrast to techniques used in ready-made buildings where it is only possible to carry out a retrofit with the aim of mitigating some external and/or internal factors in order to improve energy efficiency parameters. in buildings. As a result, the study made it possible to investigate the scenarios used with regard to energy efficiency in buildings, listing important points for the development of future research. Therefore, this article aims to survey

techniques and methods that are currently used to improve energy efficiency in buildings, identifying possible gaps in relation to academic production on the topic.

Keywords - Energy efficiency, buildings, techniques, methods.

I. INTRODUÇÃO

Após a crise do petróleo em 1970, elevou-se a discussão a respeito da finitude dos recursos naturais e o quão importante é preservá-los para manutenção da vida no planeta. Quanto ao avanço das condições de vida da população mundial, é possível verificar que a demanda por consumo energético é uma relação diretamente proporcional. e que no momento presente a matriz energética mundial ainda é composta por fontes não renováveis de energia, principalmente o petróleo [1].

Segundo [2], a energia que apresenta o menor custo de produção e menor índice de poluição é aquela que deixa de ser produzida. Logo, o grande desafio do século XXI é gerar mais energia com a menor emissão de gases de efeito estufa. Neste sentido, o planejamento de medidas que reduz o consumo energético, seja na etapa de concepção do projeto ou após a edificação pronta, possibilita a redução de efeitos nocivos à nível ambiental e social.

O tema sustentabilidade tem tomado conta dos debates na indústria da construção civil por meio do uso coerente e racional da matéria prima presente na natureza, com o intuito de assegurar o atendimento das necessidades humanas, minimizando ou não gerando prejuízos para as gerações futuras [2].

Habitualmente, as edificações permitem a inter-relação entre o ambiente externo, que está suscetível às mudanças climáticas, e o ambiente interno, que deve sofrer o mínimo possível dessas influências externas com a intenção de proporcionar bem-estar e proteção aos usuários [3].

O equilíbrio entre os custos em energia e fornecimento, bem como a manutenção do conforto de uma edificação, necessita de um esforço conjunto entre usuários, proprietários e projetistas. A escolha de materiais deve ser planejada para maximizar o conforto da edificação gerando o menor consumo energético possível [4].

A parcela da energia consumida para preservar o conforto do edifício é considerada como uma prerrogativa para reduzir o desperdício total, pois a utilização de estratégias construtivas apropriadas pode diminuir o consumo final de energia. Com isso, a constante busca pelo aprimoramento da eficiência

energética em edificações para as necessidades futuras de energia, desde a fase de projeto, especificação de materiais, construção e manutenção é de fundamental importância, destacam [4].

No Brasil, produzem-se edificações padronizadas visando redução de despesas e tempo de execução, sobretudo devido à especulação imobiliária. No entanto, essa padronização, de acordo com [5] não leva em conta aspectos como diversidade climática, materiais construtivos, emprego de energia fotovoltaica, dentre outras técnicas. E se tratando de um país de dimensões continentais, com zonas bioclimáticas com atributos diversos, conforme consta na NBR 15220-3 [6], um projeto padrão não é a solução mais apropriada.

O baixo desempenho do edifício afeta o conforto ambiental do usuário. Com isso, a utilização de climatização artificial leva a um aumento no consumo de energia em edificações não adaptadas ao clima [7].

Segundo [8] com os avanços da computação, modelos virtuais que permitem a inclusão de um grande número de variáveis, permite estudar as características reais do edifício, antes mesmo da construção. Entretanto, é necessário regulamentos ou normativas que possibilitem a avaliação e classificação do nível de desempenho energético das edificações.

Desta forma, ainda segundo [8], no Brasil a partir de 2009, em uma parceria entre a Eletrobrás e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), criou-se o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, intitulado como selo PROCEL para o nível de eficiência energética em edificações, e, a partir desse momento, ocorreu o desenvolvimento do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviço e Públicas (RTQ-C) e também o Regulamento de Edificações Residenciais (RTQ-R), que tem a objetivo além de estipular referências e de avaliar, também de certificar os projetos.

O processo construtivo de uma edificação visa promover a proteção ambiental, reduzindo o consumo de água e energia. Já um sistema de avaliação ambiental é uma ferramenta que ajuda a melhorar o desempenho das edificações e estabelecer futuras normas de desempenho no tocante à eficiência energética. Com base no apresentado, esse artigo tem como objetivo fazer um levantamento de técnicas e métodos que são empregados atualmente na melhoria da eficiência energética em edificações.

II. METODOLOGIA

Esse artigo foi desenvolvido por meio da revisão sistemática da literatura (RSL). É um tipo de investigação científica voltada à busca, escolha e análise crítica de resultados de estudos já publicados sobre determinado tema, de maneira sintetizada [18].

O estudo visou à busca de publicações científicas na base de dados de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio de protocolo de pesquisa do *Parsifal* pelas palavras-chave “eficiência energética”, “edificações”, “técnicas” e “métodos”, utilizando os operadores booleanos “and” e “or”. Limitando a escolha de artigos publicado de acesso aberto, entre os anos de 2020 e 2024, no idioma português e inglês, e revisados por pares.

III. RESULTADOS

Foi selecionado 26 artigos. Destes, oito artigos foram rejeitados pelos critérios de exclusão e um por duplicidade, restando 17 artigos para completa leitura.

Feita a leitura dos artigos para catalogação das características do estudo, no que se refere às medidas de eficiência energética analisadas em todos os artigos encontrados, foi observado que 50% salientaram somente características passivas e 25% destacaram apenas aspectos ativos, o restante (25%) dedicado a analisar ambas técnicas. Isso pode indicar uma diminuição de estudos que tenham enfoque na eficiência energética ativa, seja por conta da desigualdade na quantidade de artigos quanto pelo aumento do uso IA e suas aplicações como IoT voltadas para área de eficiência energética.

IV. DISCUSSÕES

Segundo [2], um projeto arquitetônico busca oferecer o conforto térmico humano no interior das edificações, além de contribuir com a redução de desperdícios com iluminação, climatização e materiais empregados na obra, bem como, possibilitar um habitat seguro, no qual o indivíduo possa se proteger das ameaças climáticas do meio em que vive, criando abrigos cada vez mais adequados às suas necessidades.

Além disso, uma edificação consciente busca o monitoramento e a gestão do consumo energético, visando a redução de custos e dos impactos ambientais, em busca de uma melhor eficiência. Assim, é possível sensibilizar e incentivar os utilizadores a adotar práticas mais conscientes e eficientes [9].

As técnicas para melhoramento do conforto térmico da edificação e a consequente eficiência energética são divididas em métodos passivos ou ativos. Os métodos passivos são estratégias que têm por objetivo o aproveitamento do clima e dos recursos naturais locais, visando a diminuição do consumo energético de uma edificação e a maximização do conforto ambiental e térmico. Geralmente são empregadas na fase inicial do projeto, ou seja, na concepção [3].

Dentre as estratégias passivas, destacam-se o *Integrated Design Process* (IDP), que sugere uma abordagem colaborativa na operação nas fases iniciais do projeto buscando gerar modelos de edificações utilizando o *Building Information Modeling* (BIM), para analisar interferência entre os projetos, otimizando o nível de exatidão e controle, além de simplificar retrabalhos durante a obra [8].

Outra estratégia se refere as variáveis arquitetônicas, como a orientação da edificação, ou seja, o sentido da edificação podendo atuar para a diminuição dos efeitos de calor negativos do clima do local, influenciando o consumo de energia por trazer equilíbrio térmico à edificação [10].

Tal posicionamento deve atender aos cenários de cada região, por meio da utilização da carta solar para obtenção da localização geométrica do sol em horários e dias específicos, fazendo com que os ambientes de uso prolongado tenham suas fachadas voltadas para direções favoráveis como norte e leste [3].

Ainda como variáveis arquitetônicas, segundo [11], a luz natural traz benefícios como redução do cansaço visual e visão de cores em sua percepção natural, além de contribuir para a eficiência energética de edificações. Quanto ao isolamento térmico, tanto no verão como no inverno, é considerado um dos métodos de eficiência energética passiva mais seguro e eficiente [12].

Uma edificação possui duas principais fontes de ganho de calor: internos com o uso de iluminação e equipamentos; e as fontes externas que são as trocas de calor pela envoltória. Deste modo, a envoltória da edificação deve atuar como um filtro entre as condições internas e externas, servindo de controle para a entrada de ar, calor, frio, luz, ruídos, entre outros. Ao se tratar da transmissão de calor através da envoltória, os vidros são importantes, pois as trocas térmicas são mais diretas e intensas em virtude da sua transparência à radiação solar e da sua elevada transmitância térmica. Os vidros termocrômico e triplo são os que apresentam melhores desempenhos [4].

Importante destacar também, o dimensionamento e abertura em ambientes. O desempenho da ventilação está condicionado ao espaço interno e ao tamanho e colocação das aberturas, porém, é importante salientar que a ventilação natural é insuficiente para reduzir a umidade do ar que penetra no ambiente, limitando ao uso dessa estratégia em climas de umidade relativa elevada [13].

Segundo [14], aberturas em fachadas e presença de dispositivos de sombreamento, são os fatores que mais influenciam no cálculo do nível de eficiência; por outro lado, o fator solar dos vidros tem pouca relevância nesse aspecto. As estratégias de sombreamento e uso de veneziana utilizam a sombra como artifício para reduzir a temperatura interna da edificação, e apesar de partirem do mesmo princípio, o sombreamento exige maiores custos iniciais e intervenções mais complexas do que o uso de veneziana [15].

Além disso, ainda segundo [15], estudos apontam que a média de redução de temperatura foram inferiores aos obtidos pela estratégia de uso de veneziana. Assim, dada a diferença potencial de custo, é aconselhável o uso de veneziana para criação de sombra.

A ventilação natural é, depois do sombreamento, a estratégia mais utilizada no Brasil, geralmente utilizada para temperaturas entre 20°C e 32°C, visto que os ganhos térmicos por convecção funcionam como aquecimento do ambiente e como resfriamento. Vale ressaltar que temperatura entre 27°C e 32°C, a ventilação só se torna eficiente quando a umidade relativa do ar estiver entre 15% e 75% [2].

Outra estratégia se refere ao uso de materiais naturais na construção civil, considerando as preocupações com as questões ambientais. Há uma diversidade desses materiais naturais utilizada na construção civil: palha, junco, cânhamo, linho, com destaque à madeira, que desempenha um papel importante na redução das emissões de carbono [13].

O conceito da arquitetura bioclimática, está baseada no bioclimatismo, que é adequar a construção ao seu microclima, utilizando elementos construtivos favoráveis a satisfazer o conforto higrotérmico, contribuindo para maior eficiência energética e ambiental da edificação [5].

Ainda quanto ao conforto higrotérmico, o uso de condicionadores de ar do tipo *inverter*, em habitações não adaptadas ao clima, apresentou-se eficiente quando comparado a condicionadores convencionais. Na substituição do equipamento *split* convencional por *split inverter* pode conter o consumo de eletricidade em até 41% ao ano, considerando os níveis de eficiência energéticas vigentes. Estes condicionadores conseguem minimizar o consumo de energia elétrica, uma vez que as ciclagens realizadas são menores quando comparadas aos aparelhos convencionais de acordo com [7].

Em relação as técnicas ativas, estas buscam instalações de equipamentos e/ou sistemas que visam à economia, o monitoramento e o controle do uso da energia necessária à edificação.

A exemplos, temos o uso da *Internet of Things* (IoT) conceituada como a integração de pessoas, processos e tecnologia com dispositivos e sensores interligados, permitindo o monitoramento, a manipulação e a verificação de um sistema remotamente. Com a implementação de soluções de IoT para monitoramento e gestão de ambientes, é possível uma redução no valor gasto em climatização em edificações, garantindo uma gestão energética eficiente [9].

Outro exemplo está nas técnicas de aprendizagem de máquina para tomada de decisão na obtenção de melhores níveis de desempenho termoenergético, como alternativa aos métodos convencionais de simulação da edificação, que demandam uma maior complexidade de dados para geração de modelos. Por meio de um modelo otimizado de classificação e/ou regressão, aplicados a um determinado conjunto de dados, é possível gerar árvores de decisão de estratégias para a obtenção de melhores níveis de desempenho termoenergético. Ademais, o uso de inteligência artificial (IA) aplicada à IoT é possível a economia de tempo, recuperação de investimentos financeiros, além de oferecer resultados precisos [16].

No caso dos aquecedores solares de água, equipamentos responsáveis pela captação da radiação solar e sua conversão em calor para o fluido, existem diversas marcas, modelos e tamanhos no mercado, no entanto são considerados de custo elevado, o que dificulta o acesso de famílias de baixa renda. Nesse sentido, produção de equipamentos alternativos e/ou artesanais, utilizando materiais recicláveis, reduz o custo e mantem a eficiência energética [3].

Ainda em relação as técnicas ativas, em se tratando de energia solar fotovoltaica (FV), refletem uma maneira sustentável de oferecer infraestrutura necessária ao funcionamento das edificações e ao desenvolvimento das tarefas diárias dos indivíduos, mediante a produção de energia elétrica por meio da origem renovável e com baixa geração de poluentes. Características como funcionamento e tipologias do sistema FV aceitam sua integração as edificações, se adequando à conjuntura climática de cada local e atuando como elemento construtivo e estético [17].

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo foi guiado por um conjunto de comentários sobre métodos e técnicas que instruem o processo científico para melhorar a eficiência energética em edificações. O objetivo proposto foi alcançado, que foi fornecer uma visão abrangente sobre o assunto, levantando o estado da arte sobre o tema, por meio de possíveis soluções que possam ser empregadas desde as fases de concepção de projeto e de planejamento de uma obra, até em edificações prontas. Essas medidas, caso adotadas, podem resultar uma diminuição do consumo energético da edificação e melhor aproveitamento do desempenho dos equipamentos de geração de energia.

Os estudos apresentados evidenciam uma visão mais global de uma edificação, analisando, agora não somente a fase do uso, mas também a fase do planejamento, com a finalidade de gerar edificações com maior eficiência energética. Outro ponto de destaque são as técnicas que exploraram a possibilidade de *retrofit*, reabilitando edificações já construídos a fim de melhorar o desempenho energético.

Além disso uma questão que deve ser analisada é o levantamento da necessidade de entes públicos utilizarem seu poder de compra para influenciar o mercado, por meio de

escolha de bens e serviços por critérios econômicos (melhor relação custo-benefício), ambientais (análise do ciclo de vida dos produtos) e sociais (favorecimento de cooperativas populares ou empreendimentos de economia solidária, como [14] destaca.

Não obstante, é importante destacar alguns pontos: a) há necessidade que os construtores optem por soluções construtivas energeticamente eficientes, mas que sejam economicamente viáveis; b) se faz necessário estudos preliminares com especialistas, diante da grande quantidade de técnicas, afim de se evitar erros de estudo e desta forma não atingir a eficiência térmica da edificação; c) buscar estudos e escolhas de estratégias sobre medida para cada situação, afim de obter soluções personalizadas potencializando os resultados.

Para alcançar a eficiência energética, além de desenvolver projetos balizados por diversas técnicas passivas ou ativas que têm por objetivo a sustentabilidade, é necessário o investimento em pesquisa e desenvolvimento, além da criação de normativas e regulamentos que indiquem requisitos construtivos mínimos de desempenho voltados à redução do gasto energético nas edificações.

Ademais, o resultado deste artigo estimula o interesse para desenvolver novas pesquisas que busquem comprovar eficiência e o real impacto das estratégias levantadas. Dito disso, futuramente podem ser analisadas outras técnicas mitigadoras, considerando o uso de vegetação, o entorno e outros agentes que podem influenciar no conforto térmico e, conseqüentemente no consumo energia da edificação e sua viabilidade econômica de implementação.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao professor Carlos Roberto da Silveira Junior, pelo apoio e revisão do material. Ao Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia e ao Programa de Pós-Graduação em Prédios Inteligentes, pela oportunidade.

REFERÊNCIAS

- [1] SIRTULI, Bruna Perovano; DIAS, Rosany Hellen Matos de Paiva; RODRIGUES, Edna Aparecida Nico. Eficiência energética da envoltória de edifícios históricos: métodos rtq-c e ini-c. Pesquisa em arquitetura e construção: PARC, Universidade Estadual de Campinas, v. 13, p. e022007, 2022. ISSN 1980-6809. 3. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8660644>.
- [2] RAMOS, Guilherme Henrique Dos Santos. Análise da eficiência energética de uma residência unifamiliar: um estudo da classificação conforme o selo procel. Revista Competitividade e Sustentabilidade, p. 14–31, 2022. ISSN 2359-5876. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus/article/view/28907>.
- [3] SOARES, Mariáh Pereira Soares Pessanha; PEIXOTO, Lanna Germano; RODRIGUES, Rílden Gomes; MOREIRA, Marcos Antônio Cruz; JUNIOR, Luiz Pinedo Quinto; OLIVEIRA, Vicente De Paulo Santos de. Uma revisão bibliográfica de medidas de eficiência energética em edifícios. Boletim do Observatório Ambiental Alberto Ribeiro Lamego, Essentia Editora, v. 15, n. 2, p. 32–47, 2021. ISSN 1981-6197. Disponível em: <https://editoraessentia.iff.edu.br/index.php/boletim/article/view/16331>.
- [4] GABRIEL, Elaise; MELLER, Gabriela; FACCIO, Natalia da Silva; DOMINGOS, Renata Mansuelo Alves. Análise do desempenho termoenergético de diferentes tipologias de vidro em habitação de interesse social em cuiabá - mt. Eamp;S Engineering and Science, v. 9, n. 1, p. 36–44, abr. 2020. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/article/view/10057>.
- [5] SANTOS, Cristiane Rabelo. Estratégias bioclimáticas de projetos para melhores desempenhos ambientais em universidades no sul baiano. Revista Brasileira de Ciências Ambientais (Online), Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 55, n. 1, p. 122–144, 2020. ISSN 1808-4524. Disponível em: https://www.rbciamb.com.br/Publicacoes_RBCIAMB/article/view/540/517.
- [6] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15220-3: Desempenho Térmico das Edificações-Parte 3: Zoneamento bioclimático brasileiro. Rio de Janeiro: ABNT, 2005.
- [7] SILVA, Wesley Cecilio; OLIVEIRA, Raquel Diniz; LIMA, Frederico Romagnoli Silveira. Análise energética de condicionadores convencionais e inverter em habitações não adaptadas ao clima. Eamp;S Engineering and Science, v. 12, n. 2, p.1–21, ago. 2023. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/article/view/15200>.
- [8] OLIVEIRA, Fernando; BITTENCOURT, Leonardo; DÓRIA, David. Uma ferramenta bim de projeto para avaliação de desempenho energético. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE PROJETO DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, v. 6, n. 1, p. 821–831, jul. 2023. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbqp/article/view/3187>.
- [9] CORREIA, Paulo. Controle baseado em tecnologias da internet das coisas: melhoria da eficiência energética e conforto em edifícios. Millenium (Viseu), Instituto Politécnico de Viseu, v. 2, n. 13e, 2023. ISSN 0873-3015. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/millenium/article/view/31404/23238>.
- [10] DOMINGOS, Renata Mansuelo Alves; GABRIEL, Elaise. Proposta de modelo casa de energia zero (CEZ) e baixo padrão para zona bioclimática 07 com avaliação da viabilidade econômica. Eamp;S Engineering and Science, v. 9, n. 2, p. 14–26, set. 2020. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/article/view/10790/7467>.
- [11] ROHR, Franciele; GRIGOLETTI, Giane de Campos; CLARO, Anderson; ZAMBONATO, Bruna. A estimativa anual da luz natural em unidades habitacionais. Pesquisa em arquitetura e construção: PARC, Universidade Estadual de Campinas, v. 12, 2021. ISSN

- 1980-6809. Disponível em:
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8661759/27271>.
- [12] MASTOURI, Hicham; BAHI, Hicham; RADOINE, Hassan; BENHAMOU, Brahim. Improving energy efficiency in buildings: Review and compiling. *Materials Today: Proceedings*, v. 27, p. 2999–3003, 2020. ISSN 2214-7853. The Third International Conference on Materials and Environmental Science. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214785320320502>.
- [13] VIEZZER, Marlize Zinelli; KONRAD, Odorico; DALLASTRA, Maurício; SPINELLI, Rodrigo., SILVA, Alisson de Souza da. Estratégias Bioclimáticas Para Cidade de Alta Floresta-MT/Brasil. ID (Online) *Revista de psicologia*, 2021. Disponível em:
<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/3079>.
- [14] OLIVEIRA, Wagner Costa; CUNHA, Eduardo Grala da; LEITZKE, Rodrigo Karini. Eficiência energética em prédios de salas de aula naturalmente ventilados. *Pesquisa em arquitetura e construção: PARC*, Universidade Estadual de Campinas, v. 11, p. e020015–e020015, 2020. ISSN 1980-6809. Disponível em:
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc/article/view/8655373/22831>.
- [15] OLIVEIRA, Raquel Diniz; OLIVEIRA, Fernanda Mourão Dutra de; AZEVEDO, Rogério Cabral de. Influência dos fatores projetuais no consumo elétrico para ar condicionado: um estudo de caso em uma habitação popular em clima tropical úmido. *ES engineering and science*, Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), v. 12, n. 2, 2023. ISSN 2358-5390. Disponível em:
<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/article/view/15079>.
- [16] MORO, Guilherme Natal; MARTINS, Rodrigo dos Santos Veloso; GIGLIO, Thalita Gorban Ferreira. Aplicação de um modelo de aprendizado de máquina em estudo de eficiência energética de edificações: foco para sistemas construtivos leves. *Semina. Ciências exatas e tecnológicas*, Universidade Estadual de Londrina, v. 43, n. 1, 2022. ISSN 1676-5451. Disponível em:
<https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas/article/view/45509/32052>.
- [17] MAIA, Ana Lúcia Aragão; BLASQUES, Luis Carlos Macedo; MOTEIRO, Marcela Marçal Maciel. Análise da morfologia urbana para geração de energia solar fotovoltaica em Belém – PA (2020). *Revista the journal of engineering and exact sciences*. DOI: 10.18540/jcecv17iss1pp12124-01-11e. Disponível em:
<https://periodicos.ufv.br/jceec/article/view/12124/6501>.
- [18] MUTA, Luís Filipe; FAGUNDES, Estefânia Duarte; MACARTHY, Maritza da Rocha; SILVA, Antonio César Silveira Baptista da; CORRÊA, Luciano de Vasconcellos; SCHRAMM, Fábio Kellermann. Estudo bibliométrico sobre a associação da tecnologia bim na eficiência energética